

References

- AMES, Barry. Electoral rules, constituency pressures, and pork barrel: bases of voting in the Brazilian Congress. **The Journal of politics**, v. 57, n. 2, p. 324-343, 1995b.
- AMES, Barry. Electoral strategy under open-list proportional representation. **American Journal of Political Science**. v. 39, n. 2. p. 406-433. 1995a.
- AVELINO FILHO, George. Clientelismo e política no Brasil: revisitando velhos problemas. **Novos estudos CEBRAP**, v. 38, n. 1, p. 225-40, 1994.
- AVELINO, George; FISCH, Arthur. Money, Elections, and Candidates. In: **Routledge handbook of Brazilian politics**. Routledge, 2018. p. 161-174.
- BORGES, André; VIDIGAL, Robert. Do lulismo ao antipetismo? Polarização, partidarismo e voto nas eleições presidenciais brasileiras. **Opinião Pública**, v. 24, p. 53-89, 2018.
- BORGES, André. Já não se fazem mais máquinas políticas como antigamente: competição vertical e mudança eleitoral nos estados brasileiros. **Revista de Sociologia e Política**, v. 18, p. 167-188, 2010.
- BORGES, André. Nacionalização partidária e estratégias eleitorais no presidencialismo de coalizão. **Dados**, v. 58, p. 651-688, 2015.
- CALVO, Ernesto; GUARNIERI, Fernando; LIMONGI, Fernando. Why coalitions? Party system fragmentation, small party bias, and preferential vote in Brazil. **Electoral studies**, v. 39, p. 219-229, 2015.
- CAMPELLO DE SOUZA, Maria do Carmo. **Estado e partidos políticos no Brasil (1930 a 1964)**. 3 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1990.
- CARREIRÃO, Yan de Souza. Ideologia e partidos políticos: Um estudo sobre coligações em Santa Catarina. **Opinião Pública**, v. 12, n. 1, p. 136-163, 2006.
- CORRÊA, Carolina; SCHAEFER, Bruno Marques; PERES, Paulo. Legislação eleitoral e financiamento público de campanhas: distribuição estratégica de recursos nas eleições municipais. In: Cadernos Adenauer XXI (2020), n. 2. **Eleições Municipais e os desafios de 2020**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Junho de 2020.
- DANTAS, Humberto; PRAÇA, Sérgio. Coligações entre partidos nas eleições municipais de 2004 e 2008. Estudo de caso DEM/PFL e PT. **Revista Liberdade e Cidadania**, Ano IV, n. 17, Julho / Setembro, 2012.
- DANTAS, Humberto; PRAÇA, Sérgio. Os pequenos partidos nas coligações eleitorais para prefeituras em 2000. **Leviathan (São Paulo)**, n. 1, p. 181-200, 2004.
- DANTAS, Humberto; PRAÇA, Sérgio. Pequenos partidos no Brasil: uma análise do posicionamento ideológico com base nas coligações municipais de 2000 a 2008. In: KRAUSE, Silvana; DANTAS, Humberto; MIGUEL, Luis Felipe. **Coligações partidárias na nova democracia brasileira – perfis e tendências**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: UNESP, 2010.
- DANTAS, Humberto; SILVA, Bruno Souza. Eleições legislativas municipais: a porta de entrada na política e a mãe de todos os pleitos sob a realidade de 2020. In: **Cadernos Adenauer**, XXI, n. 2. Eleições Municipais e os desafios de 2020. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Junho de 2020.
- DANTAS, Humberto. **Coligações em eleições majoritárias municipais: a lógica do alinhamento dos partidos políticos brasileiros nas disputas de 2000 e 2004**. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

- DANTAS, Humberto. O horário eleitoral gratuito na televisão e o padrão das coligações em eleições majoritárias municipais. **Leviathan (São Paulo)**, n. 5, p. 1-14, 2012.
- DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. **São Paulo: EDUSP**, 1999.
- DUVERGER, Maurice. **Os partidos políticos**. Zahar, 1970.
- FERREIRA, Denise Paiva; BATISTA, Carlos Marcos; STABILE, Max. A evolução do sistema partidário brasileiro: número de partidos e votação no plano subnacional 1982-2006. **Opinião Pública**, v. 14, p. 432-453, 2008.
- FIGUEIREDO, Marcus F. A Lei de Ferro da competição eleitoral: a aritmética eleitoral ou eleições casadas, resultados solteiros. **Cadernos de Conjuntura**, n. 50, 1994.
- FISCH, Arthur; MESQUITA, Lara. Reformas eleitorais no Brasil contemporâneo: mudanças no sistema proporcional e de financiamento eleitoral. **Estudos Avançados**, v. 36, p. 33-53, 2022.
- FLEISCHER, David; DALMORO, Jefferson. Eleição proporcional: os efeitos das coligações e o problema da proporcionalidade. **KRAUSE, Silvana; SCHMITT, Rogério. Partidos e coligações eleitorais no Brasil**, 2005.
- FLEISCHER, David. A política de coligações no Brasil: antes e depois da verticalização, impactos sobre os partidos. **Série CEPPAC-Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Americas**, v. 6, 2007.
- FLEISCHER, David. As eleições municipais no Brasil: uma análise comparativa (1982-2000). **Opinião Pública**, v. 8, p. 80-105, 2002.
- GOULART, Nelson Luis Motta; Tisse da Silva, Gabriel. elebra-data: competição eleitoral intrapartidária (0.2.0), Banco de dados, 2020. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4299756>
- GOULART, Nelson Luis Motta. As consequências eleitorais das mudanças sociais: a diversidade religiosa aumenta o número de partidos? ST54: Partidos, eleições e sistemas. **Anais do 46º Encontro Anual Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS)**, Campinas, São Paulo, Brasil. 2022.
- GOULART, Nelson Luis Motta. elebra-data: competição eleitoral interpartidária (0.2.0), Banco de dados, 2020. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4299220>
- GUARNIERI, Fernando. Voto estratégico e coordenação eleitoral testando a Lei de Duverger no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 30, p. 77-92, 2015.
- KERBAUY, Maria Teresa Miceli, PEIXOTO, Vitor de Moraes, MELO, Paulo Victor, MARQUES, Larissa Martins. O novo sistema eleitoral partidário municipal veio para ficar? In: LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **Eleições municipais na pandemia**. Editora FGV, 2022.
- KRAUSE, Silvana, MANCUSO, Wagner Pralon e SHAEFER, Bruno Marques. Regras e ambientes: coligações e seus impactos no Legislativo municipal. In: LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **Eleições municipais na pandemia**. Editora FGV, 2022.
- KRAUSE, Silvana; BARBOSA, Tiago Alexandre Leme; FAGUNDES, Liliane Gobetti. Novos partidos nas capitais brasileiras: o que pode significar o fim das coligações proporcionais? In: **Cadernos Adenauer**, n. 2. Eleições Municipais e os desafios de 2020. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Junho de 2020.
- KRAUSE, Silvana; DANTAS, Humberto; MIGUEL, Luis Felipe. **Coligações partidárias na nova democracia brasileira: perfis e tendências**. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010.
- KRAUSE, Silvana; MACHADO, Carlos; MIGUEL, Luis Felipe. **Coligações e disputas eleitorais na Nova República. Aportes teórico-metodológicos, tendências e estudos de caso**. São Paulo: Unesp, Konrad Adenauer Stiftung, 2017.

- KRAUSE, Silvana; PAIVA, Denise; RIBEIRO, Pedro Floriano; MELO, Paulo Victor. Fragmentação das eleições locais e a emergência de novas forças políticas no Brasil. **VII Congresso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP)**, Bogotá, Colombia. 2013.
- KRAUSE, Silvana; SCHMITT, Rogério Augusto. **Partidos e coligações eleitorais no Brasil**. Unesp, 2005.
- LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **A lógica das eleições municipais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016.
- LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **Como o eleitor escolhe seu prefeito: campanha e voto nas eleições municipais: campanha e voto nas eleições municipais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
- LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **Eleições municipais na pandemia**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2022.
- LAVAREDA, Antônio. **A democracia nas urnas: o processo partidário brasileiro**. Rio de Janeiro: Rio Fundo/Iuperj, 1999.
- LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. **Democracia e instituições políticas no Brasil dos anos 80**. São Paulo: Loyola, 1993.
- LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. **Os partidos políticos: a experiência regional e federal (1945-1964)**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- MACHADO, Aline. **Alianças eleitorais: casamento com prazo de validade: o caso das coligações brasileiras**. Alta Books Editora, 2018.
- MACHADO, Aline. Minimum winning electoral coalitions under presidentialism: Reality or fiction? The case of Brazil. **Latin American Politics and Society**, v. 51, n. 3, p. 87-110, 2009.
- MATHEUS, Thiago Alexandre Melo. Estudo exploratório sobre o efeito do fim das coligações nas eleições municipais brasileiras de 2020. **Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados**, v. 14, p. 358-384, 2021.
- MELO, Clóvia A. Vieira de; SOARES, Kelly C. Costa. Coligações partidárias em eleições proporcionais municipais: fragmentação e sucesso de candidatos com baixa densidade eleitoral. **Análise Social**, Lisboa, n. 220, p. 684-719, set. 2016.
- MIGUEL, Luis Felipe; ASSIS, Pedro Paulo Ferreira Bispo de. Coligações eleitorais e fragmentação das bancadas parlamentares no Brasil: simulações a partir das eleições de 2014. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 24, n. 60, p. 29-46, Dezembro. 2016.
- NICOLAU, Jairo Marconi. **Multipartidarismo e democracia: um estudo sobre o sistema partidário brasileiro (1985-1994)**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.
- NICOLAU, Jairo. (2023). The effect of the end of coalitions in proportional elections on the composition of the Chamber of Deputies elected in 2022. In: **SciELO Preprints**. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.6159> (Original work published 2023)
- OLIVEIRA, Isabel Ribeiro de. Notas sobre o comportamento das coligações eleitorais no Brasil (1950-1962). **Dados**, n. 10, p. 166-183, 1973.
- PANEBIANCO, Angelo. **Modelos de partido: organização e poder nos partidos políticos**. Martins Fontes, 2005.
- PEIXOTO, Vitor de Moraes; GOULART, Nelson Luis Motta. Evolução da competição eleitoral municipal no Brasil (1996 a 2012). **Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política**, v. 23, n. 2, 2014.
- PEIXOTO, Vitor de Moraes; MARQUES, Larissa Martins; RIBEIRO, Leandro Molhano. Financiamento de campanhas e desempenho eleitoral das mulheres nas eleições brasileiras (1998-2020). **Estudos Avançados**, v. 36, p. 93-116, 2022.

PEIXOTO, Vitor de Moraes. Coligações eleitorais nos municípios brasileiros: competição e estratégia. In: KRAUSE, Silvana; DANTAS, Humberto; MIGUEL, Luis Felipe. **Coligações partidárias na nova democracia brasileira – perfis e tendências**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: UNESP, 2010.

RIBEIRO, Pedro Floriano. Velhos e novos companheiros: coligações eleitorais nos municípios do “G79” (1996-2008). In: KRAUSE, Silvana; DANTAS, Humberto; MIGUEL, Luis Felipe. **Coligações partidárias na nova democracia brasileira – perfis e tendências**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer; São Paulo: UNESP, 2010.

SAMUELS, David J. Incentives to cultivate a party vote in candidate-centric electoral systems: Evidence from Brazil. **Comparative political studies**, v. 32, n. 4, p. 487-518, 1999.

SAMUELS, David. Determinantes do voto partidário em sistemas eleitorais centrados no candidato: evidências sobre o Brasil. **Dados**, v. 40, p. 493-535, 1997.

SANDES-FREITAS, Vitor Eduardo Veras de; BIZZARRO-NETO, Fernando Augusto. Presidential and Subnational Elections: The Logic of Party Alignments in Brazil (1994–2010). **Coalition Politics and Federalism**, p. 129-163, 2018.

SANDES-FREITAS, Vitor Eduardo Veras de. Alianças contextuais ou nacionalizadas? Análises das coligações nas eleições para prefeito em 2012. **Cadernos Adenauer**, v. 14, n. 2, p. 147-165, 2013.

SANTOS, Rodrigo Dolandeli dos; SANDES-FREITAS, Vitor Eduardo Veras de. A relevância das eleições municipais: uma análise da trajetória e da força política do PSB. **Revista de Sociologia e Política**, v. 27, 2020.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. **Crise e castigo: partidos e generais na política brasileira**. São Paulo: Vórtice / Rio de Janeiro: IUPERJ, 1987.

SCHMITT, Rogério Augusto. **Coligações eleitorais e sistema partidário no Brasil**. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999.

SILVA, Luiz Eduardo. A proibição das coligações nas eleições proporcionais: três prováveis efeitos. In: **Cadernos Adenauer**, XXI, n. 2. Eleições Municipais e os desafios de 2020. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Junho de 2020.

SOARES, Gláucio Ary. Alianças e coligações eleitorais: notas para uma teoria. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, n. 17, 1964.

SOUSA, Vivaldo Reinaldo de. As coligações partidárias no período 1986-94 *versus* 1954-62. In: **As Coligações partidárias no período 1986-94 versus 1954-62**. 2006. p. 143-143.

SPECK, Bruno Wilhelm; CAMPOS, Mauro Macedo. Incentivos para a fragmentação e a nacionalização do sistema partidário a partir do horário eleitoral gratuito no Brasil. **Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política**, v. 23, n. 2, 2014.

SPECK, Bruno Wilhelm. Game over: veinte años de financiación de campañas por empresas privadas en Brasil. **Revista de Estudios Brasileños**, v. 3, n. 4, 2016.

SPECK, Bruno Wilhelm. Os efeitos da ausência das coligações proporcionais nas eleições para vereador. In: LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara. **Eleições municipais na pandemia**. Editora FGV, 2022.

VIANA, João Paulo S. L., CARLOMAGNO, Márcio Cunha. Os impactos do fim das coligações proporcionais no sistema eleitoral brasileiro: uma análise da eleição municipal de 2020. In: **Cadernos Adenauer**, XXII, n. 1. Impactos das eleições 2020 e da pandemia no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Abril de 2021.

VIANA, João Paulo S. L.; CARLOMAGNO, Márcio Cunha. Os impactos do fim das coligações proporcionais no sistema eleitoral brasileiro: uma análise da eleição municipal de 2020. In: **Cader-**

nos Adenauer, XXI, n. 2. Eleições Municipais e os desafios de 2020. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Junho de 2020.

WYLIE, Kristin; SANTOS, Pedro dos; MARCELINO, Daniel. Extreme non-viable candidates and quota maneuvering in Brazilian legislative elections. **Opinião Pública**, v. 25, p. 1-28, 2019.